

ISTIQLOL DAVRI O‘ZBEK NASRIDA URUSH MAVZUSINING BADIY IFODASI

PRIMOVA RO‘ZIGUL ABDUQODIROVNA,

Buxoro davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek nasrida urush mavzusining ochib berilishi hamda uning badiiy ifodasi xususida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: istiqlol davri, badiiy adabiyot, nasriy asar, urush mavzusi, urush mavzusining badiiy ahamiyati.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ТЕМАТИКИ ВОЙНЫ В УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ

ПРИМОВА РОЗИГУЛ АБДУКАДИРОВНА,

Магистрант 2 ступени Бухарского государственного университета

Аннотация. В данной статье говорится о раскрытии темы войны в современной узбекской прозе и ее художественном воплощении.

Ключевые слова: период независимости, художественная литература, прозаическое произведение, тема войны, художественная значимость темы войны.

ARTISTIC EXPRESSION OF THE SUBJECT OF WAR IN UZBEK PROSE OF THE INDEPENDENCE PERIOD

PRIMOVA ROZIGUL ABDUKADIROVNA,

2 nd stage graduate student of Bukhara State University

Abstract. This article talks about the disclosure of the theme of war in modern Uzbek prose and its artistic expression.

Keywords: the period of independence, fiction, prose work, the theme of war, the artistic significance of the theme of war.

Badiiy adabiyotda soʻz sanʼatining shakllanish davridan boshlab, hozirga qadar ham ijtimoiy oʻzgarishlar, muammolar, xalqlar va millatlar hayotidagi burilish pallalari aks ettiriladi. Jumladan, insonlarning qahramonligi, urushlar, oʻzaro munosabatlardagi murakkab jihatlarni badiiy talqin etuvchi asarlar xalq ogʻzaki ijodi namunalaridan tortib, yozma adabiyotning turli shakl va koʻrinishlarida badiiy talqin etib kelinmoqda. Jangovarlik va qahramonlik toʻgʻrisida bahs yurituvchi asarlarda yoritilgan fidoyilik, tashabbuskorlik, matonat, sabr-toqat, oqibat kabi tushunchalar bugungi kunlarga qadar ham badiiy adabiyotda ahamiyatini yoʻqotmay kelayotgan mavzulardandir. Chunki bunday asarlarda murakkab pallalarda maʼnaviy olami sinovdan oʻtgan inson turli tomonlama kuzatiladi, oʻrganiladi.

Istiqlol davri badiiy adabiyoti oʻzining xilma-xil sifatlariga ega, jumladan, bu davrda badiiy adabiyotning mavzular koʻlami kengaydi, tarixiy mavzular, qahramonlik, romantik, urush kabi tematik turlilik davr adabiyotining oʻziga xos xususiyati sanaladi. Ayniqsa, urush mavzusiga oid boʻlgan mavzuiy guruh oʻzining badiiy xususiyatlari bilan istiqlol davri oʻzbek nasrida muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Oʻtkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar”, Isajon Sultonning “Askar”, “Todd” va shu kabi asarlari mustaqillik yillarida urush mavzusi aks etgan badiiy ijod namunalaridan hisoblanadi.

Mustaqillik yillarida yaratilgan urush mavzusidagi asarlarni gʻoyaviy koʻlamiga koʻra ikki guruhga ajratish maqsadga muvofiq:

1. Kishilik tarixida sodir boʻlgan, reallikka ega, insoniyat duch kelgan urushlar (Birinchi jahon urushi, Ikkinchi jahon urushi, Afgʻon urushi va hokazo). Ushbu mavzu qalamga olingan asarlarga misol sifatida Erkin Aʼzamning “Chapdast”, Isajon Sulton qalamiga mansub “TODD”, Shoyim Boʻtayevning “Maktab qorovuli” va shu kabi qator asarlarini keltirish mumkin.

2. Bu mavzuiy guruhga nomaʼlum boʻlgan urushlar, yaʼni bir soʻz bilan aytganda, yozuvchi tomonidan aks ettirilgan “toʻqima” urushlar misol boʻla oladi. Odatda, bunday mavzudagi urush insoniyat tarixida sodir boʻlmaganligi bilan

ahamiyatlidir. Qayd etib o'tish lozimki, bu mavzuda urushga oid bo'lgan qahramonlar, urush syujeti, badiiy konflikt va shu kabi urushga aloqador badiiy elementlar aks ettiriladi. Isajon Sulton qalamiga mansub "Askar" asari ushbu mavzu yaqqol namoyon bo'lgan badiiy ijod namunasi hisoblanadi. "Askar" hikoyasi muallifi urush voqealiklariga shaxsan guvoh bo'lmagan, biroq o'z fikrlari orqali urush jarayonini mahorat bilan tasvirlashga harakat qiladi. Ushbu asar quyidagi parcha bilan boshlanadi: "...*Harbiy uchoqlar tinmay uchib-*qo`nar edilar. Bepoyon uchish maydoni qurollangan askarlar-u uchoqlarga to`la edi. Buyruqlar betinim eshitilib turar, qo`mondonlik turli vazifalarga mo`ljallangan bo`linmalarni tartibi bilan jangovar vazifaga yo`llamoqda edi...**¹". Asarning boshlanish qismiyoq voqealar urush haqida ekanligidan dalolat beradi. Yuqorida qayd etganimizdek, ushbu hikoyadagi voqealar kishilik tarixida mutlaqo yuz bermagan, ya'ni to'qima voqelikka asoslangan. Asardagi jarayon asarni hikoya qilib berayotgan qahramon tomonidan so'zlab beriladi.

Isajon Sultonning "Askar" hikoyasi ko'tarinki ruh bilan yozilgan. Undagi hikoya qilayotgan qahramon vatanparvarligi, asl ruhiyatida ham vatanini sevishi yaqqol aks etgan. Bundan tashqari, hikoyada mavhumlik holati ham yorqin tasvirlangan, ya'ni hikoyachi askar tomonidan tasvirlanayotgan makon va zamon holati mutolaa qiluvchi uchun sirliligacha qoladi: "*Bu vatan shu qadar bepoyon, shu qadar ulkanki, hududi qayerdan boshlanib, qayerdan tugashi sirliligicha qoladi*"². Yuqorida keltirilgan parchada qaysi vatan nazarda tutilmoqda, uning joylashuv o'rni qayerda va shu kabi savollar mutolaa qiluvchini qamrab oladi.

Mustaqillik yillarida qalamga olingan urush mavzuiy guruhi aks etgan badiiy ijod namunalarida urushga oid ayrim badiiy tasvir peyzajlari ham namoyon bo'lishi lozim. Xususan, Shoyim Bo'tayev qalamiga mansub "Maktab qorovuli" hikoyasini badiiy tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu ijod namunasi urush mavzusiga oid elementlar

¹ Isajon Sulton. Ozod. – T., Sharq, 2012. – B. 299.

² Isajon Sulton. Ozod. – T., Sharq, 2012. – B. 303.

yaqqol aks etganligi bilan ahamiyatlidir. Chol va maktab direktori o`rtasida bo`lib o`tgan quyidagi suhbat jarayoniga e`tibor beraylik:

“— *Mixdek bo`lish kerak! — direktor ko`zlarini chaqnatib bosh barmog`ini ko`rsatdi. — Bugun armiya tashkil topgan kun-a? Uchrashuv qilamiz, xabaringiz bormi?*

— *Shunaqa, — direktor o`zining so`zini o`zi tasdiqlab davom etdi. — Bolalarga ota-bobolarimizning jasoratlari haqida so`zlab bersangiz. Axir, urushda bo`lgansiz. Nemis-fashist bosqinchilaridan bir nechtasini yer tishlatgansiz. Tanklaru pushkalardan ham bir-ikkitasini yakson qilgan bo`lsangiz kerak. O`quvchilar davrasida ana shularni aytib berish kerak-da, endi. Esdan chiqqan joylariga qo`shib-chatilsa ham mayli, yolg`on aytding, deb birov yoqangizdan tutmaydi, kelishdikmi*”. Asardan olingan ushbu parchada ziddiyatli holat yuzaga kelganligining guvohi bo`lamiz, ya`ni direktor tomonidan maktab qorovulining urushga qatnashganligiga ishonqiramasligi, so`zlaridan kinoya ufurib turganligi kitob mutolaa qiluvchi shaxsda ham shubha uyg`otishi tabiiy. Urushda shaxsan ishtirok etmagan kishining unda qatnashgan askarga nisbatan bu tarzda “ilmoqli” muomalasi asar voqeliklarining shiddatli tus olishiga xizmat qiladi.

O`zbek adabiyotining yorqin vakillaridan biri Erkin A`zamning “Chapdast” hikoyasi ham urush mavzusi qalamga olingan asarlardan biri sanaladi. Hikoya janrida yozilgan ushbu asar qahramonlari Salom, Guloy, Oftob xola timsolida muallif urush qoldirgan asoratlarni mahorat bilan tasvirlashga harakat qiladi³. Ikkinchi jahon urushidan bir qo`lini yo`qotgan holda qaytgan Salom obrazi, qariyaning xarxashalarini ko`tarishga majbur bo`lgan Guloy xarakteri, Guloyning onasi bo`lgan Obod xola timsollari o`zaro bir-biriga chamcharchas bog`liq hisoblanib, muallif ular orqali urushning mash`um ziddiyatlarini aks ettiradi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, mustaqillik yillarida yaratilgan urush mavzusidagi asarlar badiiylilik jihatidan mazmundor hamda salmoqli hisoblanadi.

³ Erkin A`zam. Shovqin. – T., O`zbekiston, 2011. – B. 282.

Qayd etib o‘tish lozimki, istiqloq badiiy adabiyotida ushbu mavzuning qalamga olinishi badiiy adabiyotda bu mavzuga oid badiiy ijod namunalari soni oshishiga xizmat qilmoqda. Urush tasviriga oid o‘rinlar, urush qahramonlarining ruhiy olami, urushning asar qahramonlari psixikasidan o‘rin olishi, urush jarayonlariga oid jihatlarning barchasi istiqloq davri badiiy adabiyotida yaqqol namoyon bo‘lgan.

ADABIYOTLAR:

1. Adabiyot nazariyasi. 2 tomlik. 1-tom. – Toshkent. Fan. 1978. – 416 b.
2. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –T., O‘zbekiston, 2002. – 559 b.
3. Давронова Ш. Г. АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ АНЪАНАЛАРИ ВА ИСТИҚЛОЛ ДАВРИ ЎЗБЕК РОМАНЧИЛИГИ //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2021. – Т. 4. – №. 1-2.
4. G'aybulloevna D. S. THE ISSUE OF ARTISTIC IMAGE OF NATURE AND METHOD IN THE WORKS OF ISAJAN SULTAN (ON THE EXAMPLE OF “THE MISSING MOTHERLAND”) //Indonesian Journal of Innovation Studies. – 2022. – Т. 18.
5. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. –T., O‘qituvchi, 1986. – 407 b.
6. Isajon Sulton. Boqiy darbadar. – T., O‘zbekiston, 2011. – 243 b.
7. Yo‘ldoshev Q. So‘z yolqini. – T., G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2018. – 336 b.
8. Karimov N. va boshqalar. XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi. –T., O‘qituvchi, 1999. – 544 b.
9. Karimov H. Ijod va iste’dod. Adabiy portretlar. – T., G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti. 1985. – 125 b.
10. Mirzaev S. XX asr o‘zbek adabiyoti, –T., Yangi asr avlodi, 2005. – 419 b.
11. www.wikipedia.org
12. www.ziyouz.com
13. www.fayllar.org
14. www.saviya.uz